

PHARMACEUTICALS

COMMUNICATION MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN A PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

Shulym S.

International Humanitarian University, Odesa, Ukraine

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шулим С.

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082525>

Abstract

The implementation and implementation of the main principles of good practices of GPP and GSP sets new challenges for the management of a pharmaceutical institution, which involves flexibility in decision-making and the use of appropriate skills in building interpersonal relationships for the effective use of the strongest professional sides of the pharmaceutical staff. The application of this approach involves the use of key principles of communication management, which includes a set of processes that are necessary for the collection, distribution, storage, receipt and use of information.

Анотація

Впровадження та реалізація основних принципів належних практик GPP та GSP ставить нові завдання перед керівництвом фармацевтичного закладу, що передбачає гнучкість у прийнятті рішень та використання відповідних навичок побудови міжособистісних відносин для ефективного використання найбільш сильних професійних сторін фармацевтичного персоналу. Застосування такого підходу передбачає використання ключових принципів управління комунікаціями, що включає в себе сукупність процесів, які необхідні для збору, розподілу, зберігання отримання та використання інформації.

Keywords: *pharmaceutical organization, principles of good practices, communications, levels of responsibility, quality assurance*

Ключові слова: *фармацевтична організація, принципи належних практик, комунікації, рівні відповідальності, забезпечення якості*

Проте, слід зазначити, що впровадження та реалізація основних принципів належних практик GPP та GSP ставить нові завдання перед керівництвом фармацевтичного закладу, що передбачає гнучкість у прийнятті рішень та використання відповідних навичок побудови міжособистісних відносин для ефективного використання найбільш сильних професійних сторін фармацевтичного персоналу. Застосування такого підходу передбачає використання ключових принципів управління комунікаціями, що включає в себе сукупність процесів, які необхідні для збору, розподілу, зберігання отримання та використання інформації. Саме тому, були розглянуті структурні елементи системи управління комунікаціями, які мають використовуватися у рамках впровадження належних практик у фармацевтичному закладі.

Ефективність управління керівника визначається ефективністю комунікацій, саме тому управління комунікаціями на фармацевтичному підприємстві має включати кілька послідовних етапів, які опираються на основні засади «Керівництва до зводу знань з управління проектами», що може бути використано не залежно від галузі реалізації проекту, та визначає проект як тимчасовий захід,

метою якого є створення унікальних продуктів, послуг чи результатів [1]. До таких етапів було віднесено наступні: визначення адресатів комунікації; планування комунікації; розподіл та розповсюдження інформації; управління очікуваннями; підготовка звітності (при необхідності). Оскільки означені етапи є послідовними, можна стверджувати про їх взаємопов'язаність та взаємовплив.

Особливої уваги в складному процесі управління комунікаціями заслуговує етап планування комунікацій, адже від вибору інструментів та методів здійснення комунікацій залежить, як наслідок, результат виконання визначеного процесу та зводиться до основного постулату етапу – ресурси проекту використовуються на передачу тієї інформації, яка сприятиме успішному виконанню процесу або лише у тому випадку, якщо нестача інформації може призвести до негативних наслідків [1].

Поетапний аналіз зарубіжних та вітчизняних літературних даних та їх наступне узагальнення дозволили деталізувати можливі напрямки побудови внутрішніх комунікацій аптечного закладу в умовах впровадження належних практик (рис. 1.1) [1, 2].

У рамках розробленої схеми, наведено можливі для впровадження у роботу аптечного закладу процеси та деталізація підпроцесів. Запропонована схема може мати не тільки теоретичну, а й практичну цінність при впровадженні належних практик у роботу аптечного закладу.

У практичній діяльності схема може допомогти керівникам фармацевтичних закладів отримати більш чітке уявлення про можливі напрямки розвитку внутрішніх комунікацій, а також визначити найбільш доцільні та перспективні механізми побудови внутрішніх комунікацій.

Аналіз відхилень представляє собою інформацію, яка демонструє розбіжності між плановими показниками та фактичним виконанням відповідної роботи. Процес аналізу відхилень містить наступні етапи:

1. Перевірка якості отриманої інформації для пересвідчення того, що отримана інформація є повною, достовірною та відповідає даним для порівняння з інформацією про поточний стан роботи.
2. Визначення відхилень шляхом порівняння фактичної інформації з плановою та визначення розбіжностей, які мають як сприятливий, так і негативний характер.
3. Визначення розбіжностей у вартості та термінах виконання роботи, коригування якості та змісту роботи, послідовність операцій зображено на рис. 1.2.

Прогнозування виконання роботи має зводитися до передбачення результатів виконання роботи, опираючись на результати фактичного стану. До методів прогнозування, які можуть бути використані у даному контексті, можна віднести наступні

– методи часових рядів, економетричні методи та суб'єктивні методи.

При цьому, у якості методів часових рядів може бути використаний один або кілька з наступних методів – освоєний обсяг, ковзаюче середнє, екстраполяція, лінійне передбачення, оцінка тренду і крива зростання.

До економетричних методів, які можуть бути використані для прогнозування відноситься регресивний аналіз з використанням лінійної та нелінійної регресії, авторегресивне ковзаюче та економетрика. Суб'єктивні методи прогнозування включають інтуїтивні судження, точки зору та імовірнісні оцінки, до переліку методів даної категорії можна віднести складені прогнози, опитування, метод Дельфі, розробка сценаріїв, прогнозування технологій та прогнозування за аналогіями. Для обміну інформацією і її аналізу можуть бути проведені наради з питань оцінки поточного стану роботи.

Кінцевим етапом процесу є вибір та використання відповідної системи звітності, яка являє собою інструмент для збору, зберігання і розподілу інформації серед визначених осіб відносно вартості, поточного стану і виконання роботи.

Необхідно зазначити, що особливо актуальним питанням у рамках впровадження належних практик у аптечному закладі є розподіл відповідальності між усіма учасниками та визначення відповідальності на кожному з управлінських рівнів.

Результат робочого процесу опирається на ефективну взаємодію кожного з учасників, до яких відносять внутрішніх і зовнішніх постачальників ресурсів, внутрішніх відділків, внутрішні та зовнішні користувачі.

Рис. 1.1 Напрямки побудови внутрішніх комунікацій у фармацевтичному закладі в умовах впровадження належних практик

Рис. 1.2. Схематичне зображення процесу аналізу відхилень на етапі підготовки звіту щодо аналізу ефективності розробленого механізму внутрішніх комунікацій

Для забезпечення ефективної взаємодії між кожною з ланок необхідним є чітке визначення відповідального за прийняття рішення, відповідальних виконавців, відповідальних за виконуваними управлінськими функціями, відповідального за налагодження внутрішніх комунікацій.

Визначення рівнів відповідальності має відбуватися не тільки для членів колективу, який працює над впровадженням належних практик, а і для тих учасників які беруть участь у забезпеченні окремих етапів впровадження. Визначення відповідальності за прийняття рішень має опиратися на організацію призначення ключових працівників з можливістю розподілу відповідних функцій [2,3].

Слід зазначити, що відповідальність за прийняття рішення у відповідному об'ємі повинна покладатися також і за результат ефективного розподілу інформації у процесі впровадження належних практик, адже ефективне функціонування системи комунікацій передбачає обмін великого об'єму інформації, що врешті-решт може призвести до встановлення неналежного рівня інформованості всередині робочої групи аптечного закладу.

Отже, дотримуючись викладених принципів, кожен керівник аптечного закладу має застосовувати підстави розуміння ефективних принципів управління персоналом в умовах впровадження GSP, GPP та покладених на нього обов'язків у си-

стемі забезпечення якості, а також тієї ролі, яку повинен виконати кожен із фармацевтичних працівників для забезпечення належної фармацевтичної допомоги кожному пацієнтові.

Таким чином, пріоритетним напрямком при впровадженні СЗЯ у аптечному закладі має стати не тільки підтримка високого рівня кваліфікації фармацевтичних працівників, а й розуміння основних засад планування, аналізу та алгоритмів налагодження внутрішніх комунікацій на фармацевтичному підприємстві для гарантування СЗЯ на підприємстві.

Список літератури:

1. J. Mike Jacka. Business Process Mapping: Improving Customer Satisfaction, 2nd Edition / J. Mike Jacka, Paulette J. Keller. – 2019. – 336 p.
2. Малий В. В. Дослідження розривів у маркетингових комунікаціях аптечної організації як інструменту для підвищення ефективності роботи роздрібного сектору фармацевтичного ринку / В. В. Малий // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5. – С. 56-62.
3. Відповідальність медичних працівників / Мін'юст України; Лист від 20.06.2018. – Режим доступу до ресурсу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11\(62\)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0040323-11(62))